

Рогузько Олександр Васильович,

аспірант, відділ модернізації

механізмів управління економікою,

державний науково-дослідний інститут

інформатизації та моделювання економіки

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕКОТЕХНОПАРКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабна військова агресія проти України спричинила глибокі структурні деформації національної економіки, що проявляються у втраті частини виробничих потужностей, руйнуванні інфраструктури, зниженні інвестиційної активності та загостренні соціально-економічних і екологічних проблем. За оцінками вітчизняних науковців, воєнний стан трансформує традиційні механізми економічного зростання та потребує переходу до нових моделей розвитку, орієнтованих не лише на відновлення, а й на довгострокову стійкість економічної системи [4, с. 52].

У наукових дослідженнях сталий розвиток розглядається як ключова парадигма післякризового відновлення економіки, що передбачає збалансування економічних, соціальних та екологічних цілей [4, с. 61]. В умовах воєнного стану реалізація принципів сталого розвитку ускладнюється обмеженістю фінансових ресурсів, підвищеними інвестиційними ризиками та

необхідністю оперативного реагування на руйнівні наслідки війни. Водночас саме в таких умовах актуалізується потреба у створенні інноваційних організаційно-економічних форм господарювання, здатних забезпечити структурну модернізацію економіки.

Однією з таких форм є екотехнопарки, які поєднують функції інноваційної інфраструктури, промислового розвитку та екологічної трансформації. Як зазначає В. М. Геєць, інноваційна модель розвитку економіки України повинна базуватися на формуванні інституційних середовищ, що стимулюють технологічне оновлення та підвищення конкурентоспроможності виробництва [1, с. 118]. У цьому контексті екотехнопарки виступають як просторово-організаційні платформи для впровадження наукоємних і ресурсоефективних технологій.

Аналіз вітчизняних наукових підходів свідчить, що більшість досліджень зосереджена на проблематиці індустріальних та технологічних парків, тоді як екотехнопарки розглядаються фрагментарно, без урахування специфіки воєнної економіки [2, с. 74]. Амоша О. І. та Саломатіна Л. М. наголошують, що сучасні індустріальні парки мають трансформуватися у більш складні інноваційно-виробничі системи, орієнтовані на екологічну модернізацію та інтеграцію у глобальні ланцюги доданої вартості [2, с. 91]. Ці положення є особливо актуальними для України в умовах воєнного стану.

Організаційна складова створення екотехнопарків передбачає формування ефективної системи управління, яка забезпечує узгодженість інтересів держави, бізнесу та науково-освітніх установ. У науковій літературі підкреслюється, що саме інституційна спроможність керуючої компанії визначає успішність функціонування парків інноваційного типу [2, с. 133]. В умовах воєнного стану доцільним є використання механізмів публічно-приватного партнерства, які дозволяють знизити фінансове навантаження на державний бюджет та залучити приватні інвестиції.

Економічна складова формування екотехнопарків охоплює систему фінансового забезпечення, механізми стимулювання інноваційної діяльності та оцінювання ефективності функціонування. Як зазначається у Плані післявоєнного відновлення та розвитку України, одним із пріоритетів економічної політики є створення умов для розвитку інноваційних кластерів та «зелених» виробництв [3, с. 47]. Екотехнопарки в цьому контексті можуть виступати інструментом концентрації інвестиційних ресурсів і прискорення структурних змін в економіці.

Важливим елементом економічного механізму є система стимулів для резидентів екотехнопарків, зокрема податкові пільги, доступ до інфраструктури та фінансових програм підтримки інновацій. Кіндзерський Ю. В. підкреслює, що без активної ролі держави у формуванні промислової та інноваційної політики неможливо забезпечити структурну перебудову економіки та підвищення її стійкості до зовнішніх шоків [5, с. 204]. У воєнних умовах ця роль держави набуває ще більшої ваги.

З позицій сталого розвитку екотехнопарки є інструментом впровадження принципів циркулярної економіки, що передбачає повторне використання ресурсів, зменшення обсягів відходів та мінімізацію негативного впливу на довкілля. За оцінками українських науковців, екологічні збитки від воєнних дій мають довгостроковий характер і потребують системних рішень у сфері відновлення довкілля [4, с. 213]. Створення екотехнопарків на постраждалих територіях може сприяти їх екологічній та економічній реабілітації.

Інноваційна функція екотехнопарків полягає у забезпеченні трансферу технологій, комерціалізації результатів наукових досліджень та розвитку стартап-екосистеми. Геєць В. М. зазначає, що інновації є ключовим фактором довгострокового економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки [1, с. 267]. У цьому контексті

екотехнопарки можуть виступати каталізатором інноваційних процесів, інтегруючи науку, бізнес і державу в єдину систему.

Отже, екотехнопарки слід розглядати як стратегічний інструмент сталого економічного розвитку України в умовах воєнного стану. Формування ефективних організаційно-економічних основ їх створення потребує комплексного підходу, що враховує інституційні, фінансові, екологічні та інноваційні чинники. Реалізація такого підходу сприятиме не лише відновленню економіки, а й формуванню передумов для її довгострокової стійкості та конкурентоспроможності.

Література

1. Гесць В. М. Інноваційна модель розвитку економіки України. – К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2021. – 432 с.
2. Амоша О. І., Саломатіна Л. М. Організаційно-економічні засади розвитку індустріальних парків в Україні. – К.: НАН України, 2020. – 288 с.
3. Міністерство економіки України. План післявоєнного відновлення та розвитку України. – К., 2023. – 214 с.
4. Лібанова Е. М. Сталій розвиток: виклики та пріоритети для України. – К.: Академперіодика, 2022. – 368 с.
5. Кіндзерський Ю. В. Промислова політика та інноваційний розвиток економіки України. – К.: ІЕП НАН України, 2019. – 416 с.